

van een nieuw bedrijfspand al of niet geheel of gedeeltelijk met vreemd kapitaal, waarover rente verschuldigd is, gefinancierd is.

Wij zouden het hebben toegejuicht als de H.R. de ondernemer in het onderhavige geval zijn vrijheid had gelaten, waartoe art. 10 de mogelijkheid openlaat.

Elke ondernemer zou dan, los van de dikwijls toevallige wijze waarop zijn onderneming gekapitaliseerd is, zelf kunnen beslissen of hij de bouwrente en de verzekeringspremie op de kostprijs van nieuwe bedrijfspanden al of niet zal bijboeken.

MEDEDELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

In de buitengewone algemene vergadering van 29 Mei 1947 werden de volgende heren tot lid van het N.I.v.A. benoemd:

H. C. C. Becude, Amsterdam

L. van Essen, Batavia

A. Floors, Amsterdam

G. de Jong, Wassenaar

G. Paar, Hilversum

K. P. Raakman, Amsterdam

in het bezit van het Accountantsdiploma van het Instituut;

J. de Wolf, ec. drs., Amsterdam.

in het bezit van het Accountantsdiploma van de Universiteit van Amsterdam.

INGEKOMEN BOEKEN

Dr. A. Kraal, Gedoofde vuren (proefschrift) Drukkerij Lakerveld, Den Haag, prijs f 3.—.

Mr. O. Leyendekkers, De zenuw aller zaken, Uitgeverij Het Spectrum.

Dr. J. F. Haccou, Bedrijfseconomische Monographieën X: Termijnhandel in goederen, Uitg. Stenfert Kroese, Leiden, prijs geb. f 14,75.

Dr. A. Treep, De onderneming en het monetaire vraagstuk, Uitg. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Amortisatie, boekhoudkundig beginsel en economisch beginsel

Wolff, W. H. — Een populair artikel over afschrijvingen, gefundeerd op de gedachte van de vervangingswaarde. Feitelijk zouden volgens schr. alle bezittingen op de balans moeten voorkomen tegen de som, die men bij eventuele verkoop ervoor zou

krijgen. De factoren waarmede bij de afschrijving rekening moet worden gehouden. Conclusie: het is onjuist de amortisatie als een zuiver boekhoudkundig probleem te zien; de boekhouding boekt en controleert deze, maar voor alles behoort de amortisatie thuis op economisch terrein.

A III 3 *Het moderne bedrijfsleven Nr. 1, December 1946* 554.4

Enkele moderne beschouwingen betreffende de doorschrijfboekhouding

Redactie — Een aantal bezwaren wordt naar voren gebracht tegen de wijze waarop in de literatuur over doorschrijfboekhouding wordt geoordeeld. Deze boekhoudmethode heeft een veel groter aantal toepassingsmogelijkheden dan dikwijls wordt gesuggereerd. Dan volgt een bespreking van de twee systemen die zich bij de bouw van het rekeningstelsel kunnen voordoen, vervolgens een aantal opmerkingen met betrekking tot de groeperingstechniek, waartoe drie wegen openstaan. Tenslotte wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen de begrippen „doorschrijfmethode” en „doorschrijfsysteem” en worden enkele „confectie-doorschrijfsystemen” besproken.

A III 3 *De Kantoormachinegids Nr. 99, Maart 1947* 85-52

Fermaprint 50

Redactie — Na een zeer korte karakteristiek van deze tweecylinder stencilmachine volgt een gedetailleerde beschrijving in dezelfde volgorde van behandeling als en met verwijzingen naar het zgn. Algemeen Hoofdstuk, dat aan de afzonderlijke machinebeschrijvingen voorafgaat.

A III 3 *De Kantoormachinegids Nr. 96, Februari 1947* 823

Remington

Redactie — Na een korte karakteristiek en een lijst van de belangrijkste modellen volgt een gedetailleerde beschrijving van de verschillende kenmerken en uitvoeringen van de Remington-schrijfmachine met telwerken. Aandrijving van de telwerken, telwerken, wagen, toetsenbord en automatische besturing, overige bijzonderheden. Hiermede wordt de indeling gevolgd van het zgn. Algemeen Hoofdstuk dat in dit losbladig handboek over kantoormachines aan elke serie gedetailleerde machinebeschrijvingen voorafgaat.

A III 3 *De Kantoormachinegids Nr. 96, Februari 1947* 823

Budgetary control and predetermined costs

Robson, L. W. and J. T. Morrow — Korte uiteenzetting over begrip en doeleinden van de budgettering. Aard en bronnen der benodigde gegevens. Budgettering als controlemiddel en de vorming van centra waar die budgettering dient te geschieden. Het opstellen van standaards en kostenbegroting. Budgettering als middel van controle op de efficiency. Het belang van grenskosten en van een goede boekhouding voor een doelmatige bedrijfsvoering.

A III 4 *Accountancy Nr. 640, December 1946* 298

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

De volkshogeschool en een cursus over arbeidsproductiviteit

Redactie — In de vorm van vragen en antwoorden behandelt schr. een aantal factoren die de productiviteit van de arbeid beïnvloeden: de loonhoogte, de aard van het bedrijf, kennis van het gehele bedrijf, prestatieloon en premiestelsel, aard van de functie, vrees voor toekomstige werkloosheid, vooruitzichten, de verwachting van een groots opgezette actie tot opvoering van de arbeidsproductiviteit.

B a II 4 *Maatschappij Belangen Nr. 2, Februari 1947* 33

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De Statistiek in de bedrijfshuishouding II

Bakker, A. — Als minimum eis mag worden gesteld, dat verkoopstatistieken een duidelijk en tijdig inzicht geven in de ontwikkeling van de omzet in totaal gezien; daarnaast moeten ze gedetailleerde gegevens verschaffen. Opsomming en bespreking van de meest voorkomende specificaties. Hiermede is de analyse van het statistieke materiaal niet ten einde: om bepaalde ontwikkelingstendenties bloot te leggen en samenhangen tussen verschijnselen op te sporen zal men verdere bewerkingen moeten toepassen. De voornaamste zijn uitschakeling van seizoen- en conjunctuurbewegingen en het maken

van correlatieberekeningen. Voorbeelden van een tabel en een grafiek zijn in de tekst opgenomen.

B a III 2 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* Nr. 1, Januari 1947 885.5

Een sterproject

Botje, H. E. J. — Een medewerker van Philips geeft een zeer korte uiteenzetting over de mogelijkheden die met fluorescerende buislampen kunnen worden bereikt en licht zijn betoog toe met een voorbeeld uit de practijk en enkele photo's.

B a III 2 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* Nr. 3, Maart 1947 335

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het moderne rekeningschema II

Maris, M. — Bespreking van de verdeling der rekeningen over de verschillende rubrieken van de bedrijfsrekening, waarbij schr. de kostentheorie van Schmalenbach aanhaalt voor zover die voor zijn betoog van belang is. Dan volgt een beschrijving van de productie-centra methode van Hamilton Church, waarbij men zich afvraagt: „welk direct nut stichten de indirecte kosten”, om dan deze kosten naar rato van het in quantiteiten uitgedrukte directe nut ten laste der productie te brengen.

B a V 1 *Financieel Overheidsbeheer* Nr. 2, 15 Februari 1947 887

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Wetenschappelijke bedrijfsorganisatie in 1920 en thans

Gogh, V. W. van — Schr. stelt zich ten doel in een serie artikelen — waarvan dit het eerste is — de verschillende hoofdstukken van het Production Handbook te bespreken en deze te vergelijken met die van het Management's Handbook van 1924. Achtereenvolgens worden de voor- en nadelen van de volgende organisatievormen behandeld: lijnorganisatie, staforganisatie, functionele organisatie en comité-stelsel.

B a VI 1 *Organisatie en Efficiency* Nr. 3, Maart 1947 215.2

Grootwinkelbedrijf en zelfstandige winkelier

Muiswinkel, F. L. — Schr. geeft een overzicht van het verloop van de geldomzetten sinds 1939 in enkele branches van de detailhandel (kruidenierswaren en textielwaren). Korte beschouwing over enkele factoren die de detailhandel tijdens de oorlog een voorsprong op het grootwinkelbedrijf hebben gegeven; relatief grote voorraden in 1939, gemakkelijker bevoorrading en veranderde koopgewoonten van het publiek. Schr. concludeert dat ook factoren van meer permanente aard de positie van de detailist verstevigd hebben: de gevolgen van de Vestigingswet Kleinbedrijf, de betere aaneensluiting en organisatie, de betere efficiency.

B a VI 9 *Economisch-Statistische Berichten* Nr. 1551, 29 Januari 1947 B 551

What is new in packaging

Redactie — Boeiende en met afbeeldingen toegelichte uiteenzetting over een nieuwe in Amerika toegepaste wijze van verpakking voor parfumerie-artikelen en poeder. Schr. haalt enkele voorbeelden uit de practijk van het Amerikaanse zakenleven aan.

B a VI 11 *Printers' Ink* Nr. 8, 21 Februari 1947 765.24

Le chef de publicité

Tanner, H. — Een populair geschreven artikel over de plaats van de reclame in de onderneming. Het hoofd van de reclame-afdeling moet volledige vrijheid genieten op zijn terrein, in die zin dat hij zijn werkzaamheden baseert op de inlichtingen verkregen van de verkoopafdeling en van de fabriek. Het scheppen van een voor de afzet gunstige psychologische sfeer is het doel van de reclame; daartoe moet degene, die haar verzorgt zijn volledige fantasie en zijn volle improvisatie-vermogen ontwikkelen.

B a VI 11 *Chefs* Nr. 1, Januari 1947 764.1

23 questions about your cooperative advertising

Adams, M. — Met behulp van een groot aantal vragen geeft schr. aan adverteerders waardevolle wenken voor het opstellen van een advertentie-plan en het beoordelen van bestaande advertenties.

B a VI 11 *Printers' Ink* Nr. 8, 21 Februari 1947 765.1

Le service d'étude du marché dans l'entreprise

Guigon, M. — Marktanalyse in een bedrijf moet geschieden door een afzonderlijke, geheel zelfstandige afdeling die zich uitsluitend met observatie bezighoudt. Schrijver bespreekt uitvoerig de verschillende terreinen waarop deze afdeling zich beweegt en

haar verschillende werkzaamheden, vervolgens de wijze waarop deze afdeling dient te worden geredigeerd.

B a VI 12

Chefs Nr. 1, Januari 1947 754

Meer efficiency nodig

Redactie — Voordracht van E. J. Muller voor het N.I.V.E., waarbij spreker zich op het standpunt stelt dat de arbeidsproductiviteit in Nederland niet boven het middelmatige uitkomt en ver achterblijft bij die in het buitenland. Hij staft deze opinie door citaten aan te halen uit geschriften van Groot en Verdoorn en uitspraken van Prof. Dresden en Minister Huysmans betreffende de bedrijfsresultaten in Nederland, de Verenigde Staten, Zwitserland, Denemarken en Scandinavië. De oorzaak van deze geringe productiviteit schuilt volgens spreker in hoofdzaak in een onjuiste bedrijfsleiding en slechts in mindere mate in onbekwaamheid en arbeidslonlust van de zijde der arbeiders. Tenslotte geeft spreker enkele suggesties om te geraken tot oplossing van het efficiency-probleem.

B a VI 13

Maatschappij Belangen Nr. 2, Februari 1947 010.5

Package helps place line with 10 % of prospective jobbers

Hyde, P. — Schr. — verkoopleider van een electrodenfabriek — vertelt dat zich in zijn zaak na de oorlog het probleem voordeed dat een belangrijk deel van de afzetmarkt verloren was gegaan en er dus nieuwe afnemers moesten worden aangetrokken. Uiteenzetting van een, tot dat doel, strekkende campagne en een kort overzicht van het bereikte resultaat.

B a VI 15

Printers' Ink Nr. 8, 21 Februari 1947 B 473.7:765.24

Pour obtenir un meilleur travail des voyageurs

Boillat, F. — Een populair artikeltje waarin schrijver de wijze bespreekt waarop een ondernemer zijn vertegenwoordigers kan prikkelen tot meerdere inspanning. De conclusie is dat hij hiertoe over twee middelen beschikt: het commissieloon en een blijk van waardering.

B a VI 21

Chefs Nr. 1, Januari 1947 743.22

7 points on distributing a catalog

Swan, C. J. — In het laatste van een serie van drie artikelen bespreekt schr. de problemen verbonden aan de verspreiding van een prospectus. Aan wie het gezonden moet worden en op welke manier het moet worden verspreid: per post of door een vertegenwoordiger. Voorbereiden van de ontvanger op de komst van het boekje. Van veel belang is ook dat de ontvanger op de hoogte is van het nut van het prospectus en het weet te gebruiken.

B a VI 21

Printers' Ink Nr. 8, 21 Februari 1947 765.22

Secretarie-organisatie

Redactie — Zowel in kleine als in grote gemeenten is rationele verdeling van de arbeid nodig, juist nu in deze tijden veel werk verricht moet worden in een snel tempo met weinig arbeidskrachten. Toepassing van taakverdeling; het opstellen van een plan om tot een dergelijke verdeling te geraken. In de tekst is een voorbeeld van een indeling van het werk opgenomen.

B a VI 23

Maandblad van N. Samson N.V. Nr. 2, Februari 1947 B 9:96

Wie bergt mijn brieven op?

Pieterse, J. — Schr. analyseert het archiefprobleem dat vooral een vraagstuk van personeel blijkt te zijn. Hij vermeldt de eisen welke de studiegroep voor Departementsarchieven aan het overheids-archiefpersoneel meent te mogen en moeten stellen. Deze richtlijnen zijn ook voor vele bedrijven van belang.

B a VI 23

Organisatie en Efficiency Nr. 3, Maart 1947 841:32

Het opbergen van documenten

Welch, J. — Schr. geeft enkele algemeen beproefde aanwijzingen hoe dit probleem aan te pakken. Het opbergen van oud materiaal en het vernietigen van verouderde papieren moeten in elk kantoor gestandaardiseerd worden. Door de overgang van oorlog naar vredesindustrie is de noodzaak hiervan groter geworden.

B a VI 23 *Bedrijfseconomische mededelingen uit het buitenland Nr. 1, 1946/47* 846

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

Hoe kunnen wij beter personeel krijgen?

Ellis, R. W. — Schr. geeft in dit artikel een beproefd programma dat de ondernemer behulpzaam kan zijn bij het uitzoeken van de meest gewenste arbeiders en dat het aantal personeelsmutaties zal verminderen. Eerste voorwaarde tot het behoorlijk functioneren van een personeelsafdeling is dat de directie haar een gezond selectie-programma verschafft, gebaseerd op een uitgebreide specificatie van elke arbeid en op een

serie intelligentie-proeven om te kunnen onderzoeken of de sollicitanten aan de minimum eisen voldoen. Met een voorbeeld wordt geïllustreerd hoe de werkzaamheden geïnclassificeerd kunnen worden. Een specificatie van iedere klasse moet gebaseerd zijn op gemeenschappelijke factoren der verschillende functies onder deze klasse gerangschikt. In de tekst zijn voorbeelden van een schema opgenomen.

B a VII 1 *Bedrijfseconomische mededelingen uit het buitenland Nr. 1, 1946*/47 319

De betekenis van de salaris- en loonsverhogingen voor de pensioenfondsen

S m i t s, J. P. H. — De sedert de bevrijding toegekende verhogingen van lonen en salarissen hebben de pensioenfondsen voor ongekende moeilijkheden geplaatst. Schr. behandelt enkele grondslagen van de pensioenverzekering en gaat aan de hand daarvan na welke problemen door de oorlogsomstandigheden zijn gerezen. Tenslotte worden enkele suggesties aan de hand gedaan om tot een oplossing van de moeilijkheden te geraken.

B a VII 3 *Economisch-Statistische Berichten Nr. 1552, 26 Februari 1947* 37

Invoering van een vast jaarloon-garantieplan

S u i d e r s, J. L. — Voor de komende generatie zal het jaarloon een strijdleuze van de arbeid en een nationaal streven worden; het geval in de Amerikaanse staalindustrie in 1944 legde in het bijzonder de nadruk op het belang van dit onderwerp. Schr. meent dat gezonde conclusies betreffende een vast loon van belang zijn zowel voor werkgever als voor werknemer. Het betreft hier een probleem dat beschouwd dient te worden als een gelegenheid tot samenwerking van arbeider en ondernemers. Dit artikel biedt in de eerste plaats de meest nuttige voorstellen gedaan naar aanleiding van de spectale onderverinding van het Amerikaanse bedrijfsleven. Vervolgens bespreekt het tal van andere overwegingen die een bepaalde onderneming in aanmerking dient te nemen bij de beslissing of een jaarloon mogelijk en wenselijk is. Aan het slot van het artikel geeft schr. een aantal conclusies. Naast de financiële rechtvaardiging van de garanties is de belangrijkste kwestie het in overweging nemen van de mogelijke reacties der arbeiders op een jaarloonplan.

B a VII 3 *Bedrijfseconomische mededelingen uit het buitenland Nr. 1, 1946*/47 373:2

Winstdeling voor de arbeiders

R e d a c t i e — Schr. staat sympathiek tegenover het geven van een winstaandeel aan de arbeiders uit het industriële productie-overschot waartoe zij hun bijdrage hebben geleverd. De moeilijke taak is de industriële productie te weten en vast te stellen hoe groot het aandeel der arbeiders in de opbrengst moet zijn. Schr. voert enkele argumenten aan om te bewijzen dat het onjuist is van „winstdeling” te spreken; om tot instructieve resultaten te geraken is het beter te spreken van „productiedeling”. De vergoeding van de arbeiders moet afhankelijk worden gesteld van de productie en niet van de winst.

B a VII 3 *Bedrijfseconomische mededelingen uit het buitenland Nr. 1, 1946*/47 374

Kern of ondernemingsraad

G e v e r s D e y n o o t, R. A. Th. — Schr. geeft een korte omschrijving van de beide begrippen en bespreekt vervolgens de historische ontwikkeling van de kern en de ondernemingsraad in het buitenland, waaruit blijkt dat de eerste vorm zich vooral voordoet in Midden- en Oost-Europa en wel als controverse directie-werknemers, terwijl zich in de democratische Scandinavische en Angelsaksische landen de ondernemingsraad ontwikkeld heeft. Schr. komt dan tot de kern van zijn betoog, n.l. dat de keuze tussen de beide mogelijkheden om tot organisatie van het overleg in de onderneming te geraken wordt bepaald door de doelstelling. Nu blijkt dat schr. een voorstander is van ondernemingsraden, hij wil gezamenlijk overleg. Tenslotte een korte schets van de ontwikkeling in Nederland: ondernemingsraden zijn hier nog niet toegepast, wel kernen, waarbij het initiatief voornamelijk is gekomen van de zijde van de werknemers. In de wijze van toepassing van de kern in ons land enerzijds en de gedachte van de ondernemingsraad bestaat echter geen verschil, het overleg tussen kern en directie speelt hier een belangrijke rol.

B a VII 4 *Economisch-Statistische Berichten Nr. 1556, Maart 1947* 381.2

Het selecteren van personeel

P l a a t s, Th. v. d. — De selectie is een stap in de richting van de psycho-technische keuring. Schr. bespreekt enkele facetten der personeels-selectie waarbij hij verschil maakt tussen twee groepen, die achtereenvolgens besproken worden n.l. de lichamelijke en geestelijke enerzijds en de vaktechnische anderzijds. De personeelsselectie van thans is veel moeilijker dan een jaar of tien geleden, men moet zich nu n.l. steeds voor ogen houden onder welke omstandigheden een bepaalde groep heeft geleefd en meegewerkt.

B a VII 5 *Het moderne bedrijfsleven Nr. 1, December 1946* 395

Tijdstudies bij administratieve arbeid

R e y g w a r t, D. C. — Korte bespreking van verschillende hulpmiddelen bij het toepassen van tijdstudies: meting met stop-watch, gebruik maken van geleide-biljetten, door

het personeel laten vastleggen wat in een bepaalde periode is gedaan, controlemetingen in de stad, vergelijkende tijdstudies tussen oude en nieuwe methode. Voorts wordt nog aandacht gewijd aan tijdmetingen voor ponsarbeid en voor de machinebezetting.

B a VII 5 *Financieel Overheidsbeheer* Nr. 2, 15 Februari 1947 352.1:316.14

Personeelbeheer als middel tot verhoging der arbeidsproductiviteit

Blaauw, G. S. K. — Voorlichting bij indiensttreding en contact tussen bedrijfsleiding en arbeider — terloops wordt de kern ter sprake gebracht — instructie van hen die leiding moeten geven, in het algemeen dus maatregelen van personeelbeheer kunnen bij de arbeider de identificatie met het bedrijf bevorderen, hetgeen weer in niet onbelangrijke mate de arbeidsproductiviteit in gunstige zin beïnvloedt.

B a VII 7 *Organisatie en Efficiency* Nr. 3, Maart 1947 38:33

Door goede instructies tot grotere arbeidsproductiviteit

Bezemer, T. J. — Schr. geeft een korte uiteenzetting van de werkzaamheden van de T.W.I. in Engeland en Amerika tijdens de oorlog. Deze organisatie bereikte goede resultaten met een op grote schaal doorgevoerde training op wetenschappelijke basen van voorlieden en bazen in het bedrijf: Het betoog komt hierop neer, dat een juiste instructie eerste voorwaarde is voor een efficiënte industriële productie en toepassing van de vermelde principes zal leiden tot aanmerkelijke opvoering van de arbeidsproductiviteit.

B a VII 7 *Organisatie en Efficiency* Nr. 3, Maart 1947 33:342

BOEKENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Duyverman, S. D. *Rationalisatievoorbereidingen ten behoeve van een ministerie, 's-Gravenhage*, 1946, 35 blz. N.I.V.E. publ. Nr. 257. — Geeft aan de hand van voorbeelden een duidelijk beeld van de voorgenomen wijzigingen in het administratieve apparaat van het Ministerie van Marine. Schr. breekt een lans voor het invoeren van nieuwe, in het particuliere bedrijfsleven beproefde methodes bij 's lands administratie. Wijst op de noodzakelijkheid van het invoeren van een stelsel van classificatie en geeft een uittreksel uit het registratuurplan dat gebaseerd is op de Universele decimale classificatie (U.D.C.). In een zakelijk betoog worden de overige maatregelen bij het invoeren van dit registratuurplan aangegeven o.m. delegatie van tekenbevoegdheid; herziening en mechanisering van de personeelsadministratie, invoering van stenografie, enz. Opgenomen als bijlage: 1 registratuurplan en enige Ministeriële beschikkingen.

B a VI 13 84

Mahieu, P. *De organisatie van de inkoop. Brussel (Standaard Boekhandel)*, 1946, 8°, 102 blz. lit — Het doel van deze brochure is een uiteenzetting te geven van de organisatie van de inkoop. Het is de schrijver gelukt algemene richtlijnen naar voren te brengen zonder te vervallen in details voor speciale bedrijven. De indeling van de stof is als volgt: Na een bespreking van de taak der inkoopafdeling wordt de interne en externe organisatie behandeld, terwijl vervolgens de inkooppolitiek en de onderafdelingen aankoop, uitvoering, documentatie en statistiek onder de loupe worden genomen. Een literatuuropgave besluit het werkje.

B a VI 22 72

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

I. ALGEMEEN

Carrard, A. *Der mensch in der beruflichen Gemeinschaft. 4. Aufl. Thalwil (Oesch)*, 1945. — De schrijver, psycholoog van beroep, tracht in kort bestek de richtlijnen aan te geven t.a.v. de verhouding tussen werknemer en chefs. Hij stelt zich daarbij op christelijk sociale grondslag. Een eerste vereiste voor gezonde arbeidsverhoudingen in het bedrijf is kaderscholing voor het arbeidend personeel. Nadruk wordt vooral gelegd op de resultaten met de psycho-analyse bereikt. Het gaat tenslotte meent de schrijver om de ontwikkeling van het individu van het „Ichhaftigkeit" naar het „Wirhaftigkeit". Door het beteugelen van het eigen „ik" boven de goede krachten: Vertrouwen, achting voor de medemens, moed enz. Hij legt verder de nadruk op de vorming bij het personeel van de persoonlijkheid, het bevorderen van de opleiding van de arbeiders in de richting, waarvoor zij de eigenschappen bezitten.

B a VII 1 32:38

Walpole, G. S. *Management and Men. London (Jonathan Cape)*, 1945, 200 p.p. — Walpole gaat er van uit dat er tussen de beide groepen die een rol spelen in de productie: Kapitaal en arbeid, voortdurend contact moet zijn. Hij beveelt daarom, binnen het bedrijf, de instelling van commissies aan, die de coördinatie tussen beide groepen bevorderen. Zij hebben uitsluitend een adviserende taak. Op deze wijze wil schr. aan